

Análise comparativa dos acidentes de motocicleta no Brasil: pré e durante a pandemia de Covid-19

Beatriz Silva Alves¹, Antonio Ferreira da Silva Neto¹, Luciano Magalhães Vitorino²

¹ Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

² Docente, Faculdade de medicina de Itajubá

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12585479>

RESUMO:

Introdução: Acidentes de motocicleta constituem um grave problema de saúde pública devido à sua alta gravidade e custos significativos. Durante a pandemia, o número e as repercussões desses acidentes aumentaram. Nesse período, as medidas de isolamento geraram mudanças na dinâmica do tráfego urbano, aumento significativo nas entregas por motoboys e consequente ampliação a exposição destes a riscos no trânsito. **Objetivos:** O presente estudo visa analisar retrospectivamente o número de internações, o valor total das internações e a taxa de mortalidade dos acidentes de motocicletas no Brasil, comparando os períodos pré (2017-2019) e pandêmico (2020-2022). **Métodos:** Estudo ecológico quantitativo, descritivo e retrospectivo. Avaliou-se acidentes de motocicletas no período de 2017 a 2022, a partir de dados disponíveis no DATASUS, pelo Ministério da Saúde. Foram analisadas as seguintes variáveis: total de internações, valor total gasto com as internações e a taxa de mortalidade em cada região e estado brasileiro. **Resultados:** De maneira geral, no Brasil, observou-se um aumento no número de internações e no valor total gasto com os acidentes envolvendo motocicletas, enquanto houve uma redução na taxa de mortalidade. **Discussão:** O isolamento social aumentou significativamente a demanda por entregas a domicílio realizadas por motociclistas no Brasil, além de impulsionar a preferência por meios de transporte individuais. Este cenário, contribuiu para um crescimento na frota de motocicletas no país, resultando em um aumento no número de internações por acidentes e nos custos para o sistema de saúde. A redução da taxa de mortalidade evidencia as complexidades presentes nas diferentes regiões brasileiras e as lacunas nos estudos que buscam explicar essa queda. **Conclusão:** A pandemia impactou negativamente nos acidentes de motocicletas no Brasil. Para seu combate é necessário maior investimento em políticas públicas que invistam na segurança dessa população.

Palavras-chave: Acidentes; COVID-19; Impactos na Saúde; Mortalidade; Motocicletas.

Organização:

Biblioteca Prof. Dr. Eurípedes Garcia

Núcleo de Desenvolvimento de Pesquisa - NUP